

RAQAMLI IJTIMOIYLASHUV SHAROITIDA O‘SMIRLAR AGRESSIV XULQINING SHAKLANISHI

Samiyeva Shirin Abdumalik qiz

TPMI tayanch doktaranti

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ijtimoiylashuv sharoitida o‘smirlarning agressiv xulqining shakllanishi masalasi tadqiq qilinadi. Tadqiqotda virtual muhit, ijtimoiy tarmoqlar va onlayn o‘yinlar o‘smirlarning xulq-atvoriga ko‘rsatadigan ta’siri o‘rganilgan. Shuningdek, agressiv xulqning namoyon bo‘lishi va hududiy farqlar (shahar va qishloq) hamda yosh, jins kabi demografik omillar tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, raqamli ijtimoiylashuvning intensivligi va tarkibi o‘smirlarning agressiv xulq darajasini sezilarli darajada belgilaydi. Shu bilan birga, o‘smirlar xulqini tartibga solishda pedagogik yondashuvlar, ota-ona va o‘qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik mediatorligi muhim ahamiyat kasb etadi. Tadqiqot o‘smirlar orasida agressiv xulqni oldini olish va sog‘lom raqamli ijtimoiylashuvni rivojlantirish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli ijtimoiylashuv, o‘smirlik davri, agressiv xulq, milliy tarbiya, ijtimoiy-pedagogik mediatorlar, virtual kommunikatsiya, tarbiyaviy texnologiyalar.

Abstract. article examines the issue of the formation of aggressive behavior among adolescents in the context of digital socialization. The study analyzes the influence of the virtual environment, social media, and online games on adolescents’ behavior. In addition, the manifestation of aggressive behavior and demographic factors such as territorial differences (urban and rural areas), age, and gender were also analyzed. The results of the study indicate that the intensity and structure of digital socialization significantly determine the level of aggressive behavior among adolescents. At the same time, pedagogical approaches as well as the socio-pedagogical mediation of parents and teachers play an important role in regulating adolescents’ behavior.

Keywords: Digital socialization, adolescents, aggressive behavior, national education, socio-pedagogical mediators, virtual environment, educational technologies.

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема формирования агрессивного поведения подростков в условиях цифровой социализации. В исследовании изучено влияние виртуальной среды, социальных сетей и онлайн-игр на поведение подростков. Также проанализированы проявления агрессивного поведения и демографические факторы, такие как территориальные различия (город и село), возраст и пол. Результаты исследования показали, что интенсивность и содержание цифровой социализации в значительной степени определяют уровень агрессивного поведения подростков. В то же время важную роль в регулировании поведения подростков играют педагогические подходы, а также социально-педагогическая медиаторская роль родителей и учителей.

Ключевые слова: Цифровая социализация, подростки, агрессивное поведение, национальное воспитание, социально-педагогические медиаторы, виртуальная среда, воспитательные технологии.

Kirish. Raqamli ijtimoiylashuv zamonaviy axborot jamiyatida shaxsning ijtimoiy tajriba orttirishi va jamiyat bilan o‘zaro munosabatga kirishishining muhim shakli hisoblanadi. Internet tarmoqlari, ijtimoiy media va boshqa elektron kommunikatsiya vositalari orqali yoshlar jamiyatdagi qadriyatlar, me’yorlar hamda xulq-atvor namunalarini o‘zlashtirib, turli virtual hamjamiyatlar bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Biroq internet makonining ochiqligi va nazoratning yetarli emasligi zo‘ravonlikni targ‘ib qiluvchi kontent, agressiv kommunikatsiya, kiberbulling hamda yolg‘on axborotlarning tarqalishiga sabab bo‘lishi mumkin. Ayniqsa, o‘smirlik davrida virtual muhit ta’siri shaxs xulq-atvorining shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois raqamli ijtimoiylashuv jarayonini ilmiy jihatdan o‘rganish, uning yoshlar xulq-atvoriga ta’sir etuvchi omillarini aniqlash hamda oila va ta’lim muassasalarining mediatorlik rolini kuchaytirish muhim hisoblanadi. Yoshlarni zararli axborotlardan himoya qilish maqsadida mamlakatimizda “Kiberxavfsizlik to‘g‘risida”gi Qonun hamda axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashishga qaratilgan normativ hujjatlar qabul qilingan.

Raqamli ijtimoiylashuv — bu shaxsning internet, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn platformalar va boshqa raqamli texnologiyalar orqali jamiyatdagi qadriyatlar, me’yorlar, muloqot usullari hamda xulq-atvor namunalarini o‘zlashtirish jarayonidir. Boshqacha aytganda, raqamli ijtimoiylashuv — insonning virtual muhit orqali jamiyat bilan muloqot qilish, tajriba orttirish va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish jarayoni hisoblanadi. Raqamli ijtimoiylashuvning asosiy xususiyatlari

1. Virtual muloqot – ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar va forumlar orqali odamlar bilan aloqa qilish.
2. Axborot almashish – internet orqali bilim, fikr va tajribalarni o‘rganish.
3. Ijtimoiy rollarni shakllantirish – shaxsning onlayn muhitda o‘zini namoyon qilishi va identifikatsiyasi.
4. Global muhit – turli mamlakat va madaniyat vakillari bilan muloqot qilish imkoniyati.

O‘smirlik davri psixologik jihatdan murakkab rivojlanish bosqichi hisoblanadi. Ushbu davrda shaxsning emotsional barqarorligi, ijtimoiy o‘zini anglash jarayoni hamda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyati shakllanadi. Mazkur jarayonda turli ijtimoiy omillar o‘smir xulqining rivojlanishiga ta’sir ko‘rsatadi. Agressiv xulqning shakllanishiga quyidagi omillar ta’sir ko‘rsatishi mumkin:

1. virtual muhitdagi agressiv kontentlar;
2. kiberbulling va salbiy kommunikatsiya;

3. ijtimoiy nazoratning yetarli darajada bo‘lmasligi;
4. oila va ta’lim muhitidagi tarbiyaviy muammolar.

Mazkur omillar o‘smirlarning emotsional holatiga ta’sir qilib, konfliktli vaziyatlarda tajovuzkor xatti-harakatlarning namoyon bo‘lishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli agressiv xulqning oldini olishda kompleks pedagogik yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi.

Metodlar va natijalar: Mazkur tadqiqotda o‘smirlar orasida agressiv xulq darajasini aniqlash maqsadida Bass-Darkin va Kulakov metodikasidan foydalanildi. Ushbu so‘rovnoma shaxsda namoyon bo‘ladigan agressivlik va dushmanlik ko‘rsatkichlarini aniqlashga qaratilgan psixologik diagnostik metod hisoblanadi.

Tadqiqot Namangan viloyatining ikki ta’lim muassasasida o‘tkazildi:

Chust tumani 13-maktab

Namangan shahar 18-maktab

Tadqiqotda jami **130 nafar o‘smir** ishtirok etdi. Ulardan **62 nafari Chust tumani 13-maktab o‘quvchilari, 68 nafari esa Namangan shahar 18-maktab o‘quvchilari** hisoblanadi. Chust tumani 13-maktabda o‘tkazilgan tadqiqotda **32 nafar qiz va 30 nafar o‘g‘il** bola qatnashdi. Namangan shahar 18-maktabda esa **26 nafar qiz va 42 nafar o‘g‘il** bola respondent sifatida jalb qilindi. Respondentlar o‘smirlik davriga mansub bo‘lib, ularning ijtimoiy-psixologik rivojlanish xususiyatlari tadqiqotning asosiy obyektini tashkil etdi.

Bass Darkini “tajovuzkorlikni aniqlash” so‘rovnomasiga berilgan aniq hisobiy ko‘rsatkichlar

3-jadval.

№	Viloyat , tuman	Maktab	Metod	Qizlar		O‘g‘il bolalar		Jami:
				Dushmanlik	Tajovuz	Dushmanlik	Tajovuz	
1	Namangan viloyati, Namangan Tuman	18-maktab	Bass Darkin So‘rovnomasi	8(73%)	11(48%)	9(39%)	23(55%)	34(50%) Nafar

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

2	Namangan viloyat, Chust tuman, Varzik QFY	13-maktab	Bass Darkin So'rov-nomasi	6(60%)	10(31%)	5(36%)	14(46%)	24(38%) Nafar
---	---	-----------	---------------------------	--------	---------	--------	---------	------------------

So'rovnoma anonim tarzda o'tkazildi va respondentlarga savollarga samimiy javob berish tavsiya qilindi. Olingan natijalar metodika kalitlari asosida baholanib, agressivlik darajasini aniqlash uchun statistik tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari o'smirlar orasida agressiv xulqning ma'lum darajada uchrashini ko'rsatdi. So'rovnoma natijalari tahliliga ko'ra, **Namangan shahar 18-maktab** o'quvchilari orasida agressiv xulq ko'rsatkichlari nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Xususan, **Namangan shahar 18-maktabda** o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, **68 nafar respondentning 34 nafari** agressiv xulq ko'rsatkichlari bo'yicha yuqori natija qayd etgan. Bu esa umumiy respondentlarning **50 foizini** tashkil etadi. Ushbu natija o'smirlarning muayyan qismida tajovuzkor xatti-harakatlarga moyillik mavjudligini ko'rsatadi. **Chust tumani 13-maktab** o'quvchilari orasida esa agressiv xulq ko'rsatkichlari nisbatan pastroq darajada kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, **62 nafar respondentdan 24 nafari** agressiv xulq ko'rsatkichlariga ega bo'lib, bu umumiy respondentlarning **38 foizini** tashkil etdi. Biz agressiv xulq -atvorning shakllanishini oldini olish va shakllangan agressiv xulqni to'g'ilash maqsadida korreksion va profilaktika ishlarini olib boramiz. Ushbu korreksion dastur jadvalda o'z aksini topgan.

1929

Mashqlar turi	Mashq nomi	Maqsad	Amalga oshirish shakli	Kutilyotgan natija
Qiziqtiruvchi	“Internetdagi men”	O'smirni o'zining internetdagi xulq-atvori haqida	Guruhli muhokama (3-5kishilik guruh)	Internetdagi faollikni anglash va tanqidiy

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

		o‘ylashga undash		qarashni rivojlantirish
	“Qahramon tanla”	Agressiv va ijobiy obrazlar o‘rtasidagi faqrni ko‘rsatish	Slaydlar orqali tanlovli o‘yin	Internetdagi rol modellarini tanlashda ehtiyotkorlik
	“Kimga ishonish mumkin”	Internetdagi shaxslar va kontentlarga nisbatan tanqidiy fikrni shakllantirish	Testlar va savol-javob	Onlayn axborotni baholash ko‘nikmasi
Rivojlantiruvchi	“Hissiyotlar kartasi”	O‘z hissiyotlarini anglash va ifoda etish	Rangli kartochkalar bilan ishlash	O‘zini anglash va boshqarish malakasini oshirish
	“Bahslashmay, tushuntir”	Konfliktga agressiyasiz yechim	Juftlikda rolli o‘yin	Tinimsiz bahs emas tinch muloqot
	“Aqilli ekran”	Internetdan foydali narsalarda foydalanish	Kichik guruhlar bilan prezentatsiya	Ijobiy kontentga qiziqish uyg‘otish

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

Shakllantiruvchi	“Men boshqacha yo‘l tutdim”	O‘tmishdagi agressiv voqeani qayta tahlil qilish	Voqeani yozma tahlil qilish	Xulq-atvorni ijobiy tomonga o‘zgartirish tajribasi
	“Jasoratli tanlov”	Zo‘ravonlik kontentga qarshi turish ko‘nikmasini shakllantirish	Scenariy asosida qaror qabul qilish	Agressiv kontentga rad javobini berishni o‘rganish
	“salbiy ijobiyga aylantirish”	Salbiy his-tuyg‘ularni konstruktiv yo‘nalishga burish	Emotsional IQ mashqlari	Agressiyani tinch yo‘l bilan ifodalash

Bu jadval asosida maktab psixologi yoki sinf rahbari, har bir mashg‘ulotni 40-60 daqiqa guruhli o‘tkaziladi. Har bir metodni o‘tkazishda fikr almashinuviga vaqt berish, mashqlarni vizual materiallar, stikerlar, yoki interaktiv texnologiyalar bilan boyitish, o‘smirlarning yosh xususiyatlarini inobatga olish kerak. Profilaktik mashg‘ulotlar o‘tkazilgandan so‘ng tadqiqot ishtirokchilari o‘rtasida so‘rovnoma qayta tashkil etilib, olingan natijalar tahlil qilindi.

Bass Darkini “tajovuzkorlikni aniqlash” so‘rovnomasiga berilgan umumiy aniq hisobiy ko‘rsatkichlari (tajriba boshida) 5- jadval

	Guruhlar soni	Maktab	O‘smirlar soni	Qizlar soni	O‘g‘il bolalar soni
1	Tajriba-sinov guruh	Namangan shahar 18-maktab 7-8-sinf	68	11(43%)	23(55%)

“MILLIY TARBIYA G‘OYALARINI RAQAMLI FORMATGA O‘TKAZISH VA TA’LIM JARAYONIDA QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI”

respublika ilmiy-amaliy anjumani. 25-mart, 2026-yil

2	Nazorat guruh	Chust tuman 13-matab 7-8-sinf	62	10(31%)	14(46%)
---	---------------	----------------------------------	----	---------	---------

Bass Darkining “Tajovuzkorlikni aniqlash“ so‘rovnomasini tajriba-sinov ishlarining yakunida statistik ko‘rsatkichlar taqqoslandi.

6- jadval

№	Guruhlar soni	Maktab	O‘smirlar soni	Qizlar soni		O‘g‘il bolalar soni	
				Tj. bosh	Tj yakun	Tj bosh	Tj yakun
1	Tajriba-sinov guruh	Namangan shahar 18-maktab 7-8-sinf	68	11(43%)	6(23%)	23(55%)	11(26%)
2	Nazorat guruh	Chust tuman 13-matab 7-8-sinf	62	10(31%)	3(9%)	14(46%)	6(20%)

Olingan natijalar shuni ko‘rsatadiki, o‘smirlar orasida agressiv xulqning shakllanishiga turli ijtimoiy omillar ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Jumladan, raqamli muhitdagi kommunikatsiya, ijtimoiy tarmoqlardagi muloqot, tengdoshlar ta’siri hamda oilaviy muhit o‘smirlarning emotsional holati va xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, agressiv xulqning oldini olishda o‘smirlarning ijtimoiy muhitini sog‘lomlashtirish, media savodxonligini rivojlantirish hamda milliy tarbiya g‘oyalari asoslangan tarbiyaviy ishlarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli ijtimoiylashuv o‘smirlar rivojida muhim omil bo‘lib, ularning xulq-atvori shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, shahar hududlarida internet va raqamli kommunikatsiya vositalaridan foydalanish darajasi yuqori bo‘lgani sababli o‘smirlarning virtual ijtimoiylashuvi faolroq kechadi va bu ayrim hollarda agressiv xulq namoyon bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Qishloq hududlarida esa oila, mahalla va maktab kabi an’anaviy ijtimoiy institutlarning ta’siri kuchliroq bo‘lib, ular

o‘smirlar xulqini tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bois o‘smirlar orasida agressiv xulqning oldini olishda milliy tarbiya g‘oyalarini raqamli pedagogik texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. “Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz” Toshkent “ O‘zbekiston” 2017y
2. “Axborot texnologiyalari yordamida sodir etiladigan jinoyatlarga qarshi kurashish faoliyatini yanada kuchaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida” (PQ-153-son30 aprel 2025, kuchga kirishi 6-may, 2025)
3. G‘oziev E. Umumiy psixologiya. – Toshkent, 2010.
4. Musurmonova O. Oila pedagogikasi. – Toshkent, 2016.
5. Bandura A. Social Learning Theory. – New York, 1977.
6. Vygotsky L.S. Mind in Society. – Cambridge University Press, 1978.
7. Anderson C., Bushman B. Human Aggression. – Annual Review of Psychology, 2002.
8. Livingstone S. Children and the Internet. – Cambridge University Press, 2009.

